

Science technology & Digital finance

journal homepage: <https://supportresult.uz/index.php/stdf>**DIGITIZATION-AN IMPORTANT “DRIVER” OF THE DEVELOPMENT OF NEW UZBEKISTAN****Ubaydullaeva Vasila Sadullaevna***Trainee teacher of the Department of Economics and tourism of the Jizzakh branch of the National University of Uzbekistan.***ЦИФРОВИЗАЦИЯ-ВАЖНЫЙ “ДРАЙВЕР” РАЗВИТИЯ НОВОГО УЗБЕКИСТАНА****Убайдуллаева Васи́ла Садуллаевна***Преподаватель-стажер кафедры экономики и туризма Джизакского филиала Национального университета Узбекистана.***RAQAMLASHTIRISH – YANGI O‘ZBEKISTON RIVOJLANISHINING MUHIM “DRIVERI”****Ubaydullayeva Vasila Sadullayevna***O‘zbekiston Milliy universitetining Jizzax filiali Iqtisodiyot va turizm kafedrasida stajyor o‘qituvchisi.***abstract**

This article will talk about the work carried out in Uzbekistan in this field, that is, in the field of modern digital economy, as well as in terms of global awareness. In particular, examples are given of how the conditions of the pandemic affected, what its impact on the world economy was. It is also described what work is being done in Uzbekistan.

аннотация

В этой статье рассказывается о работе, проводимой в Узбекистане в этой области, то есть в области современной цифровой экономики, а также о работе, проводимой с точки зрения осведомленности на мировом уровне. В частности, будут приведены примеры того, как повлияли условия пандемии, какое влияние она оказала на мировую экономику. Также было рассказано, как ведется работа в Узбекистане по этому вопросу.

annotatsiya

Ushbu maqolada O‘zbekistonda ushbu sohada, ya‘ni zamonaviy raqamli iqtisodiyot sohasida

amalgam oshirilayotgan ishlar hamda jahon miqyosidagi xabardorlik nuqtai nazaridan amalga oshirilayotgan ishlar haqida so‘z boradi. Xususan, pandemiya sharoiti qanday ta‘sir qilgani, uning jahon iqtisodiyotiga ta‘siri qanday bo‘lganiga misollar keltiriladi. Bu borada O‘zbekistonda qanday ishlar amalga oshirilayotgani ham bayon etilgan.

Keywords:

digital transformation, ICT systems, UN Sustainable Development Goals, e-government.

Ключевые слова:

цифровая трансформация, ИКТ-системы, цели ООН в области устойчивого развития, электронное правительство.

Kalit so‘zlar:

raqamli transformatsiya, AKT tizimlari, BMT Barqaror rivojlanish maqsadlari, elektron hukumat.

©2024. Ubaydullaeva Vasila Sadullaevna.

KIRISH

Bugun dunyo ancha tez o'zgarimoqda. Xususan, global pandemiya boshlanishi bilan raqamli texnologiyalarning roli sezilarli darajada oshdi, bu esa, ayniqsa, rivojlanayotgan mamlakatlar, jumladan, O'zbekiston uchun raqamli transformatsiya muhimligini ko'rsatdi.

Darhaqiqat, raqamli transformatsiya jamiyatni yanada modernizatsiya qilish va milliy iqtisodiyotning raqobatbardoshligini oshirish salohiyatiga ega. Bu borada amalga oshirilayotgan islohotlar, shuningdek, Yangi O'zbekistonni kelgusi besh yilga mo'ljallangan rivojlantirish strategiyasi doirasida barcha muhim yo'nalishlarni raqamlashtirish, shuningdek, mamlakatimizda real axborot jamiyatini barpo etishga alohida e'tibor qaratilmoqda. Mamlakat. 2000-yillarning boshidan O'zbekistonda axborot-kommunikatsiya texnologiyalarini (AKT) rivojlantirish va raqamlashtirishga ustuvor ahamiyat berila boshlandi. Xususan, "2013-2020-yillarda O'zbekiston Respublikasining Milliy axborot-kommunikatsiya tizimini rivojlantirish kompleks dasturi", "2017-2021-yillarda O'zbekiston Respublikasini rivojlantirishning beshta ustuvor yo'nalishi bo'yicha Harakatlar strategiyasi". hamda "2022-2026-yillarda Yangi O'zbekistonni rivojlantirish strategiyasi" va "Raqamli O'zbekiston – 2030"da milliy iqtisodiyot, sanoat va butun jamiyatda raqamli transformatsiyani amalga oshirishga

qaratilgan qator chora-tadbirlar ko'zda tutilgan.

ASOSIY QISM

Xususan, mamlakatimizda "Elektron hukumat"ning asosiy tizimi – Yagona interaktiv davlat xizmatlari portali (my.gov.uz) ishga tushirilgach, sohada, shuningdek, yangi texnologiyalarni joriy etish va raqamlashtirishda sezilarli yutuqlarga erishildi. davlat boshqaruvi. Natijada 2022-yil yanvar oyi holatiga my.gov.uz orqali ko'rsatilgan davlat xizmatlarining 56 foizi, ushbu "Elektron hukumat" platformasidagi davlat xizmatlari soni 307 taga yetdi, 1,3 milliondan ortiq fuqaro elektron davlat xizmatlaridan foydalangan. Shu bilan birga, joriy yil boshida O'zbekistonda internet foydalanuvchilarining umumiy soni 27,2 million kishiga yetdi. Bundan tashqari, o'tgan davr mobaynida respublikamizning AKT tizimlari va raqamli infratuzilmasini takomillashtirish maqsadida sohaga yirik sarmoyalar jalb etildi. Natijada, O'zbekiston Respublikasi Davlat statistika qo'mitasining ma'lumotlariga ko'ra, 2017-2021-yillarda axborot va kommunikatsiya sohasida yalpi qo'shilgan qiymat 2 barobardan ziyod oshib, 11,8 trillion so'mni (1 milliard AQSH dollaridan ortiq) tashkil etdi. 2021 yilda.

Shuningdek, O'zbekistonda IT-parklar tashkil etilganidan buyon sohada eksport hajmi 50 barobar oshib, 46 million dollarga yetdi. Bog'da doimiy yashovchilar soni 147 nafardan 500 nafarga ko'paydi, 300 dan ortiq yangi korxonalar ochildi, 8,5 ming yuqori maoshli ish o'rnini yaratildi. Ayni

paytda IT-parklarda 11 mingdan ortiq yoshlar faoliyat yuritmoqda.

2017-yildan boshlab mamlakatimizda optik tolali aloqa liniyalarining umumiy uzunligi sezilarli darajada o'sdi. Masalan, O'zbekiston Respublikasi Axborot texnologiyalari va kommunikatsiyalarini rivojlantirish vazirligi ma'lumotlariga ko'ra, 2017-2022-yillarda bu ko'rsatkich qariyb 6 barobarga, yanvar oyida esa qariyb 6 barobarga oshgan. 2022-yilda optik tolali aloqa liniyalarining umumiy uzunligi 118 ming kilometrga yetdi. Shuningdek, 2017-yil holatiga ko'ra, xalqaro ma'lumotlarni uzatish tarmog'ining o'tkazish qobiliyati 28 baravarga, 64,2 Gbit/s dan 1800 Gbit/s gacha oshdi. Qayd etish joizki, global pandemiya O'zbekistonning raqamlashtirish strategiyasida undagi dolzarb muammolarni bartaraf etish va barqaror rivojlanishni ta'minlash maqsadida qayta ko'rib chiqilgan va takomillashtirilgani raqamlashtirish va raqamli transformatsiya zarurligini ko'rsatmoqda.

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyevning 2020-yil 5-oktabrdagi qarori bilan "Raqamli O'zbekiston – 2030" strategiyasi hamda uni 2020-2022-yillarda amalga oshirish bo'yicha "yo'l xaritasi" tasdiqlandi. Strategiya raqamli infratuzilma, elektron hukumat, raqamli texnologiyalar milliy bozori, ta'lim va axborot texnologiyalari sohasida malaka oshirish kabi ustuvor yo'nalishlarni o'z ichiga oladi, bunda ikkita dastur ko'zda tutilgan: hududlarni raqamlashtirish va tarmoqlarni raqamlashtirish. "Raqamli

O'zbekiston – 2030" strategiyasini muvaffaqiyatli amalga oshirishning eng muhim shartlari sanoatning moliyaviy ta'minoti va aholining raqamli savodxonligini oshirishdan iborat. O'zbekiston Respublikasi boshqa manfaatdor davlat organlari bilan birgalikda 2022-yil oxirigacha maktabgacha ta'lim, sog'liqni saqlash va umumta'lim maktablarini raqamlashtirishni yakunlash choralarni ko'radi.

Shuningdek, raqamli O'zbekiston – 2030 boshqa milliy strategik hujjatlar va dasturlarda, xususan, BMTning 2030-yilgacha bo'lgan davrda Barqaror rivojlanish maqsadlari va 2022-2026-yillarda "Yangi O'zbekiston"ni rivojlantirish strategiyasida belgilangan milliy vazifalarga erishishda muhim ahamiyat kasb etmoqda.

Ma'lumki, joriy yil 28 yanvarda qabul qilingan "2022-2026-yillarda O'zbekistonni rivojlantirishning yangi strategiyasi" inson qadriyatini yuksaltirish orqali millatparvar davlat barpo etish va erkin fuqarolik jamiyatini yanada rivojlantirish; mamlakatimizda adolat va qonun ustuvorligi tamoyillarini taraqqiyotning eng asosiy va zarur shartiga aylantirish; tez rivojlanishi; milliy manfaatlardan kelib chiqadigan umuminsoniy muammolarga yondashish; mamlakatimiz xavfsizligi va mudofaa salohiyatini mustahkamlash, ochiq, pragmatik va faol tashqi siyosat yuritish kabi 7 ta ustuvor yo'nalish doirasida kelgusi besh yilda amalga oshirilishi lozim bo'lgan yuzta strategik maqsadni o'z ichiga oladi.

Rivojlanish strategiyasida muhim tarmoqlarni raqamlashtirish, davlat xizmatlari, sud-huquq tizimi, huquqni muhofaza qilish organlari, yo'llarni boshqarish tizimi, sog'liqni saqlash tizimi, ijtimoiy xizmatlar, bank va qishloq xo'jaligi va boshqa muhim tarmoqlarga yangi texnologiyalarni joriy etishga ham alohida e'tibor qaratilgan. milliy iqtisodiyot.

Xususan, "Elektron hukumat" tizimini rivojlantirish, elektron davlat xizmatlari ulushini 100 foizga yetkazish, davlat xizmatlarini raqamlashtirish va ularning 20 foizini xususiy sektorga, davlat xizmatlarini ko'rsatishda shaxsni aniqlashning Mobile ID tizimini joriy etish, shuningdek, "Fuqarolarning raqamli pasporti" loyihalarini amalga oshirish va

Bundan tashqari, iqtisodiyot tarmoqlarida barqaror yuqori o'sish sur'atlarini ta'minlash orqali kelgusi besh yilda aholi jon boshiga yalpi ichki mahsulot hajmini – 1,6 barobar, 2030-yilgacha aholi jon boshiga to'g'ri keladigan daromadlarni esa 4 ming AQSh dollariga yetkazish ko'zda tutilmoqda. «daromadlari o'rtachadan yuqori bo'lgan davlatlar» qatoriga kirish uchun zamin yaratish kabi.

Shu munosabat bilan raqamli iqtisodiyot asosiy "driver" tarmoqqa aylantirilib, 2026-yil oxiriga qadar uning hajmini kamida 2,5 barobarga, dasturiy mahsulotlar sanoati hajmini 5 barobarga, eksportini esa 10 baravarga oshirmoqda. 500 million AQSh dollari, shuningdek, ishlab chiqarish va ekspluatatsiya jarayonlarini realda raqamlashtirish darajasini oshirish

Bundan tashqari, shaharlarni raqamlashtirish, qurilish-loyihalash ishlari sifatini oshirish hamda "Aqlli shahar" konsepsiyasi doirasida rivojlantirishga ustuvor ahamiyat qaratilmoqda.

XULOSA

Umuman olganda, raqamli texnologiyalar pandemiyadan keyingi tiklanishda, shuningdek, barqaror iqtisodiyotni barpo etishda markaziy o'rin tutadi. Shunday ekan, raqamlashtirish va raqamli transformatsiya O'zbekiston kabi rivojlanayotgan davlatlar uchun asosiy ustuvor yo'nalish bo'lishi kerak.

Keyingi yillarda O'zbekistonda AKTni rivojlantirish va raqamlashtirish sohasida, ayniqsa, elektron davlat xizmatlarini ko'rsatishda yuqori natijalarga erishildi. Shu bilan birga, Janubiy Koreya, Rossiya, Estoniya, Xitoy bilan davom etayotgan hamkorlikdan tashqari, Germaniya, Buyuk Britaniya, AQSH, Singapur, Yaponiya kabi texnologik rivojlangan davlatlarni mamlakatimizning IT-sohasiga jalb etish muhim ahamiyatga ega. Raqamli ekotizim, IT infratuzilmasi va elektron xizmatlarga yo'naltirilayotgan sarmoyalar milliy iqtisodiyotni yanada modernizatsiya qilish va barcha sohalarda inklyuziv o'sishni jadallashtirishga xizmat qilmoqda.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR ADABIYOTLAR:

1. Убайдуллаева В. Digitization-an important "Driver" of the development of New Uzbekistan //Информатика и

- инженерные технологии. – 2023. – Т. 1. – №. 2. – С. 173-176.
2. Sadullaevna U. V. The role of HEMIS in the management of the educational system of higher education institutions //Journal of Pedagogical Inventions and Practices. – 2023. – Т. 20. – С. 19-22.
3. Убайдуллаева В. ФАНЛАРНИ ЎҚИТИШДА ИННОВАЦИОН ЁНДАШУВ //Академические исследования в современной науке. – 2023. – Т. 2. – №. 14. – С. 134-137.
4. Ubaydullaeva V. UZLUKSIZ TA'LIM TIZIMIDA TA'LIMNING TEXNOLOGIYALARINI QO'LLASH MUAMMOLARI //Science technology&Digital finance. – 2023. – Т. 1. – №. 3. – С. 132-143.
5. Ubaydullayeva V., Bozorboyev D. YAPONIYA IQTISODIY MO'JIZASI VA UNING OQIBATLARI //Science technology&Digital finance. – 2023. – Т. 1. – №. 3. – С. 26-32.
6. Убайдуллаева В. С. ОЛИЙ ТАЪЛИМ МУАССАСАЛАРИ ТАЪЛИМ ТИЗИМИНИ БОШҚАРИШДА НЕМИШИНГ РОЛИ //Proceedings of International Conference on Modern Science and Scientific Studies. – 2023. – Т. 2. – №. 5. – С. 24-29.
7. Kamolov D., Ismoilova D. THE IMPACT OF DIGITALIZATION ON THE ECONOMY OF UZBEKISTAN //Science technology&Digital Finance. – 2023. – Т. 1. – №. 4. – С. 301-306.
8. Kamolov D., Asrayev S. STATE POLICY FOR THE DEVELOPMENT OF COMPETITION IN UZBEKISTAN //Science technology&Digital Finance. – 2023. – Т. 1. – №. 4. – С. 353-361.
9. Kamolov D., Qilicheva R. SMALL BUSINESS DEVELOPMENT IN UZBEKISTAN. Science technology&Digital Finance, 1 (4), 314-320. – 2023.
10. Kamolov D., Karimqulova O. ANALYSIS OF THE ACTIVITIES OF INTERNATIONAL ECONOMIC ORGANIZATIONS. Science technology&Digital Finance, 1 (4), 199-202. – 2023.
11. Khidirnazarov A. PRIORITIES OF STRUCTURAL CHANGES IN THE ECONOMY OF UZBEKISTAN //International Bulletin of Applied Science and Technology. – 2023. – Т. 3. – №. 4. – С. 559-561.
12. Mukhtarovich D. K., Mamarajabovich A. K., Schmidt P. Aplikovaná informatika v podnikaní a digitálnom hospodárstve //Economics And Informatics. – 2023. – Т. 21. – №. 1.
13. Xidirnazarov A. O'ZBEKISTON IQTISODIYOTINING RIVOJLANISH TENDENSIYASI VA PROGNOZI (2022-yil tahlili va 2023-2024 yillar prognozi misolida) //Science technology&Digital finance. – 2023. – Т. 1. – №. 4. – С. 79-90.
14. Usmanova V. INCREASING INVESTMENT ATTRACTIVENESS IN THE DEVELOPMENT OF THE NATIONAL ECONOMY //International Journal of Advance Scientific Research. – 2023. – Т. 3. – №. 05. – С. 131-138.